

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНЕ ПРИ ПОМОЩИ НАЛОГОВ

Акабирходжаева Дильфуза Рустамовна

к. ф-м. н., доцент кафедры «Системный анализ и менеджмент»

Университет мировой экономики и дипломатии Ташкент, Узбекистан

Калмуратова Шакира Абдурахмановна

Студентка 3 курса факультета «Международные экономические отношения»

Университет мировой экономики и дипломатии Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6835367>

***Аннотация.** Статья написана с целью рассмотрения вопросов, связанных с теневой экономикой, так как на сегодняшний день данная тема является актуальной. В статье изучены все теоретические подходы к определению “теневая экономика”. Объяснены основные причины существования и последствия теневой экономики в современных условиях, также предложены методы борьбы с ней. Был выполнен анализ состояния теневой экономики в России, для дальнейшего его устранения в Республике Узбекистан. В статье также проанализированы причины возникновения теневой экономики в Республике Узбекистан и в качестве решения проблемы теневой экономики применены налоги.*

***Ключевые слова:** теневой бизнес, ВВП, налог на прибыль, НДС, налог на доходы физических лиц, единый социальный платеж, теневая экономика, налоги, коррупция, неформальный сектор, предпринимательство, налоговая система.*

REGULATION OF SHADOW BUSINESS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WITH THE HELP OF TAXES

***Abstract.** The article was written in order to consider issues related to the shadow economy, since today this topic is relevant. The article examines all theoretical approaches to the definition of "shadow economy". The main reasons for the existence and consequences of the shadow economy in modern conditions are explained, and methods of dealing with it are also proposed. An analysis was made of the state of the shadow economy in Russia, for its further elimination in the Republic of Uzbekistan. The article also analyzes the causes of the emergence of the shadow economy in the Republic of Uzbekistan and uses taxes as a solution to the problem of the shadow economy.*

***Key words:** shadow business, GDP, income tax, VAT, personal income tax, unified social payment, shadow economy, taxes, corruption, informal sector, entrepreneurship, tax system.*

ВВЕДЕНИЕ.

Теневая экономика является одной из основных, актуальных проблем многих государств в развитии их экономик, на сегодняшний день. Касается теневое бизнеса в Узбекистане, согласно текущим официальным данным, бизнес в Узбекистане составляет значительную часть его ВВП, что в свою очередь, приостанавливает поступление многих доходов в государственный бюджет. Налоговый комитет и Минфин принимают ряд мер, чтобы сделать данный бизнес более прозрачным.

Цель статьи - проанализировать причины возникновения и существования теневой экономики в Узбекистане и разработать пути решения.

Для достижения поставленных задач, необходимо выполнить следующее:

- Изучить сущность, виды и общую характеристику теневой экономики.

- Методы борьбы с теневой экономикой.
- Выполнение анализа теневой экономики в России, выводы о снижении уровня теневой экономики.
- Проанализировать причины появления, существования теневой экономики в Республике Узбекистан и разработать пути решения.

Объект научной статьи - теневая экономика в Республике Узбекистан. Предметом научной статьи является изучение происхождения теневого бизнеса в Республике Узбекистан, а также его дальнейшее устранение при помощи повышения налога на прибыль и уменьшения НДС.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для написания данной научной статьи были использованы многие методы научного исследования, как: аксиоматический, метод опроса, индукция, дедукция, анализ, синтез, метод сравнения, методы эксперимента и измерения.

Структура работы состоит из аннотации, ключевых слов, введения, основной части, заключения и использованной литературы.

Основная часть. Теоретические предпосылки.

В книгах о теневой экономике нет единой терминологии, вместо этого предлагается множество синонимов, включая: скрытый; серый; тень; неофициальный; тайный; незаконный; ненаблюдаемый; незарегистрированный; параллельный и черный.

Единой теневой экономики, как таковой на самом деле, нет. Сами теневые экономики вездесущи, существуют как в странах с рыночной ориентацией, так и в странах с централизованным планированием, независимо от того, развиты они или развиваются. Те, кто вовлечен в подпольную деятельность обходят, избегают или исключаются из институциональной системы правил, прав, положений и штрафных санкций, которые регулируют формальных агентов, участвующих в производстве и обмене. Различные типы подпольной деятельности различаются в зависимости от конкретных институциональных правил, которые они нарушают.

Можно выделить три основные теневые экономики (Рис.1):

- нелегальная экономика
- неучтенная экономика
- неформальная экономика

Рис.1.

«Незаконная экономика» состоит из доходов, получаемых от экономической деятельности, осуществляемой в нарушении правовых норм, определяющих сферу законных форм торговли. Участники нелегальной экономики занимаются производством и распространением запрещенных товаров и услуг, таких как: торговля наркотиками, торговля оружием.

«Незарегистрированная экономика» состоит из тех видов экономической деятельности, которые обходят или уклоняются от институционально установленных фискальных правил, кодифицированных в налоговом кодексе. Суммарным показателем незарегистрированной экономики является сумма дохода, о которой следует сообщать в налоговый орган, но не сообщается. Дополнительным показателем незарегистрированной экономики является «налоговый разрыв», а именно разница между суммой налоговых поступлений, причитающихся фискальному органу, и суммой фактически собранных налоговых поступлений.

«Неформальная экономика» включает в себя те виды экономической деятельности, которые позволяют избежать затраты, а также исключены из преимуществ и прав, закрепленных в законах и административных правилах, касающихся имущественных отношений, коммерческого лицензирования, трудовых договоров, правонарушений, финансового кредита и систем социального обеспечения. Суммарным показателем неформальной экономики является доход, получаемый экономическими агентами, действующими неформально. Неформальный сектор определяется как часть экономики, которая не облагается налогами, не контролируется какой-либо формой правительства и не включается в какой-либо валовой национальный продукт (ВВП), в отличие от формальной экономики. В развитых странах неформальный сектор характеризуется незарегистрированной занятостью. Это скрыто от государства в целях налогообложения, социального обеспечения или трудового законодательства, но является законным во всех других аспектах.

Опыт России в снижении теневой экономики.

Существует два основных подхода к легитимации теневого сектора - ужесточение «ожидаемого» наказания (за счет увеличения вероятности применения «карательных мер» и / или увеличения его суровости), поощрение добровольного ухода из тени. Данные подходы редко используются раздельно. Чаще всего используется сочетание «ужесточающих» и «стимулирующих» мер. [1]

Масштабы неформального сектора можно охарактеризовать его долей в структуре ВВП, долей занятых в нем людей, потерями доходов бюджета и т. д. Трудно надежно оценить общий размер неформального сектора в России; регулярные официальные оценки не публикуются или отсутствуют.

Борьба с теневым сектором в России основывается на двух основных принципах:

- сложность мероприятий и одновременность работы по всем направлениям борьбы с уходом в тень;
- баланс стимулирующих и ужесточающих мер.

Анализ причины возникновения и существования теневой экономики в Узбекистане и методы борьбы с ними при помощи налогов.

Ни для кого не секрет, что Узбекистан входит в группу стран с высоким уровнем «теневой» экономики. Теневая экономика Узбекистана достигает 48% ВВП (245 триллионов

сумов или 24 миллиарда долларов США), говорится в отчете Государственного налогового комитета (ГНС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

НТЦ отмечает, что одним из факторов, питающих теневую экономику, является торговля без выдачи квитанций, что создает возможность не платить налоги. Это, в свою очередь, способствует нездоровой конкуренции между предпринимателями.

В 2019 году консультанты ПРООН поделились своими выводами из исследования по оценке размеров теневой экономики Узбекистана на основе денежно-кредитных методов, а также результатами опросов и интервью, проведенных во всех областях Узбекистана (более 700 предприятий и 30 предпринимателей).

Опросы и интервью показали, что основными экономическими причинами появления теневой экономики являются большое количество видов налогов, сборов и отчислений, а также их размеров. Далее, по важности были определены следующие причины: недостаток средств у предприятий, проблемы с банками при проведении расчетов, платежей, обналичивания средств, качество обслуживания, высокие ставки по кредитам.

Имеется ряд факторов, препятствующих нормальному функционированию экономики. Система неэффективной фискальной и денежно-кредитной политики, непрозрачной системы налогового администрирования, коррумпированности государственного аппарата, чрезмерной налоговой нагрузки и неблагоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Большая часть населения Узбекистана по-прежнему работает в неформальном секторе - 5,4 миллиона человек заняты в формальном секторе экономики, а 7,9 миллиона - в неформальном секторе. В связи с этим, одной из главных целей нашего государства в 2019 году было выплачивать заработную плату в «конверте» или ликвидировать теневую экономику. Об этом говорится в проекте бюджета для граждан. Выплата заработной платы в «конверте» часто производится за счет неучтенного оборота доходов, поэтому одно правонарушение провоцирует другое и ведет к третьему.

Сразу избавиться от теневой экономики в Узбекистане невозможно, но можно уменьшить его долю в нашей экономике, увеличив налог на прибыль на 20%. Например, давайте проанализируем одно предприятие:

Мы знаем, что в настоящее время предприятия не показывают НДС (12%) и единую социальную выплату (12%) в официальных документах, и в результате будут получать больше прибыли, а если мы увеличим налог на прибыль до 20 % правительство получит одну и ту же сумму, если предприниматели будут или не будут платить эти налоги.

В условиях открытой экономики:

Прибыль	10 000 000,00
Заработная плата	5 000 000,00
Расходы	2 000 000,00
НДФЛ	681 818,18
ЕСП	681 818,18
Налог на прибыль (20%)	327 272,00
Доходы	1 309 364,00

В условиях теневой экономики:

Прибыль	10 000 000,00
Заработная плата	5 000 000,00
Расходы	2 000 000,00
НДФЛ	0
ЕСП	0
Налог на прибыль (20%)	1 600 000,00
Доходы	1 400 000,00

Из этого анализа мы видим, что предприниматели получают почти одинаковые выгоды, даже если они занимаются открытым или теневым бизнесом, поэтому для предпринимателей имеет смысл перейти к открытому бизнесу. Однако, если мы увеличим налог на прибыль до 20%, налоговая нагрузка также увеличится, поэтому необходимо снизить налог на добавленную стоимость до 12% и отменить все льготы по этому налогу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Узбекистан, взявший курс на сокращение "теневой" экономики, подходит к этому вопросу достаточно осторожно. Проводимая политика основана на стремлении не допустить снижения экономической активности и базируется, прежде всего, на создании благоприятных условий и стимулов для ведения легального бизнеса.

Благодаря позитивным изменениям, происходящим в области либерализации валютного рынка, системы налогового администрирования, борьбы с коррупцией, сокращения видов лицензируемой деятельности, за последние пять лет удалось снизить долю неформального сектора в промышленности с 20% до 6%.

Необходимо соблюдать уровень налоговой нагрузки в среднем уровне, так как именно она является основной причиной появления теневой экономики. Также нужно учесть во внимание те уровни налогов, которые мы привели в примере одного предприятия.

Представляется целесообразным продолжить работу по дальнейшему реформированию и либерализации налоговой системы и упрощению таможенных процедур, созданию наиболее благоприятной и гибкой системы регистрации и налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, а также опираясь на передовой опыт зарубежных стран, организовать кампанию по амнистии капитала и легализации доходов для вывода из "тени" предпринимателей, осуществляющих неформальную (незарегистрированную) деятельность.

REFERENCES

1. А. Л. Суслина, Р. С. Леухин. «Борьба с теневой экономикой в России: частные аспекты общих проблем». Финансовый журнал / Financial journal №6 2016
2. <https://review.uz/post/sokrashaya-tenevuyu-ekonomiku>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-tenevoy-ekonomiki-v-sovremennyh-usloviyah>
4. <https://president.uz/en/lists/view/3740>
5. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1706601>
6. <https://adolat.uz/ru/news/nazvany-osnovnye-factory-tenevoj-ekonomiki>
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_market
8. <https://www.spot.uz/ru/2019/09/18/shadow/>
9. <https://tashkenttimes.uz/economy/5678-uzbekistan-s-shadow-economy-at-48-gdp>
10. https://www.researchgate.net/publication/235300997_Informal_economy_informal_state_The_case_of_Uzbekistan
11. <https://www.kommersant.ru/doc/4074627>